

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СТЕНОЗА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Рахмонов О.М.
Абдуллаева Н.Н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245430>

Стенозирующие процессы позвоночного канала являются социальной проблемой, а категория больных с указанной патологией относится к наиболее тяжелым в нейрохирургической практике с высокой степенью инвалидизации. Под стенозирующим процессом позвоночного канала понимают любой патологический процесс, приводящий к сужению его просвета с компрессией нервных структур на любом уровне [1-5, 7, 9-11, 17]. Этот патологический процесс является следствием ряда заболеваний позвоночника, таких, как дегенеративные заболевания (спондилез, артроз, дегенеративный спондилолистез, спондилолизный спондилолистез, грыжевые выпячивания межпозвоночного диска, их комбинации), сдавление невралгических структур патологически измененными мягкими тканями, а также ятрогенные причины, посттравматические, метаболические и другие патологические состояния [12-16, 19].

Наиболее часто встречающимися поражениями позвоночника, приводящими к стенозу позвоночного канала, являются дегенеративно-дистрофические заболевания [6, 17]. Удельный вес неврологических проявлений дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника составляет 60-95 % среди всех заболеваний периферической нервной системы. Большинство страдающих относится к возрастной группе от 30 до 50 лет, а основным фактором снижения трудоспособности является боль [6, 12]. В общей структуре инвалидности от заболеваний костно-суставной системы дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника составляют 20,4 % [8, 18]. До недавнего времени рентгенологический метод исследования был основным для объективизации поражений позвоночника и изменений позвоночного канала, однако, он позволяет лишь косвенно судить о возможном вертебро-спинальном конфликте. Малая информативная значимость рентгенологических параметров стеноза и сложность проведения клинко-рентгенологических корреляций не позволяют адекватно определить механизм формирования стенотического процесса в позвоночном канале. Внедрение в практику методов медицинской компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) - значительно расширило представление о механизме неврологических нарушений при патологии позвоночника и, в частности, при стенозирующем процессе. Однако остаются нераскрытыми вопросы, касающиеся семиотики данных КТ, КТ-миелографии и МРТ при стенозирующем процессе позвоночного канала, оценке количественных параметров стенотического процесса позвоночного канала, нет данных по оценке клинко-лучевых параллелей, не определена роль ведущих факторов формирования стенотического процесса.

Все вышеизложенное подчеркивает актуальность предлагаемой нами компьютерной программы комплексного клинко-лучевого исследования позвоночного канала на поясничном уровне в оценке степени стенозирующего процесса.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка и клиническая оценка предложенной компьютерной программы в диагностике стенозирующего процесса позвоночного канала на поясничном уровне.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено исследование у 48 пациентов с клинико-рентгенологическими признаками стенозирующего процесса позвоночного канала на поясничном уровне. Распределение пациентов ($n = 48$) по возрастным группам, полу, коэффициенту стенозирующего процесса, по сегментам представлено.

Из таблицы видно, что из обследованных 48 пациентов, было 28 мужчин и 20 женщин. Больные были разделены на группы: 20-30 лет, 31-45 лет, 46-55 лет, 56 лет и старше.

В первую возрастную группу (20-30 лет) вошли двое мужчин: 22 и 26 лет, у которых были выявлены стенозирующие процессы, обусловленные грыжами межпозвонковых дисков. У одного больного были грыжи дисков на уровне $L_{IV}-L_V$ ($Z_n = 4,25$), на уровне L_V-S_1 ($Z_n = 6,6$). У второго пациента, с изначально врожденным стенозом позвоночного канала, - на уровне сегментов $L_{IV}-L_V$, L_V-S_1 ($Z_n = 3,77$ и $3,79$).

Вторую группу (31-45 лет) составили 14 пациентов. Стенозирующие процессы выявлены у 13 пациентов - 5 женщин и 8 мужчин. У одного пациента (женщина) стенозирующего процесса не было. У 1 пациента стенозирующий процесс выявлен на уровне дисков $L_{III}-L_{IV}$ и и был обусловлен грыжей диска ($Z_n = 5,01$). На уровне $L_{IV}-L_V$ стенозирующий процесс был у 8 пациентов, из них: обусловленный грыжей диска - у 4 пациентов, в одном случае выявлена фораминальная грыжа диска ($Z_n = 2,46$) - стеноз латерального канала. В остальных случаях показатели Z_n составили от 4,34 до 4,84 - все эти пациенты вошли в группу стенозирующего процесса с выраженными клиническими проявлениями.

На уровне L_V-S_1 стенозирующий процесс установлен у 4 пациентов, из них: обусловлен грыжей диска у 3 человек (Z_n от 4,76 до 5,56) и у 1 пациента обусловлен костно-хрящевым узлом ($Z_n = 4,28$). Трое пациентов вошли в группу выраженного стенозирующего процесса, один пациент попал в группу декомпенсированного стенозирующего процесса. В данной возрастной группе у двух больных (мужчин) были выявлены стенозирующие процессы сразу в двух сегментах: $L_{IV}-L_V$, L_V-S_1 (Z_n 4,34 и 4,28 соответственно), больной отнесен к группе выраженного стенозирующего процесса. У второго больного в сегментах $L_{IV}-L_V$, L_V-S_1 ($Z_n = 4,64$ и $3,43$), что соответствует группам выраженного и начального стенозирующего процесса.

В третью возрастную группу (46-55 лет) вошли 19 пациентов, из них 10 женщин и 9 мужчин. Две женщины с относительной нормой имели дегенеративно-дистрофические изменения в поясничном отделе позвоночника без стенозирующего процесса. У двух пациентов на уровне $L_{III}-L_{IV}$ выявлены спон- дилолистезы, у одного - грыжа диска. На уровне $L_{IV}-L_V$ стенозирующие процессы выявлены у 10 пациентов, из них: у одного обусловлен рубцовоспаечным процессом ($Z_n = 4,25$ - стенозирующий процесс с выраженными неврологическими проявлениям); у двоих - спондилолистезом ($Z_n = 3,7$ и $6,7$ - стенозирующий процесс с умеренными неврологическими проявлениями и декомпенсированный стенозирующий процесс); у 7 пациентов - грыжами межпозвонковых дисков (Z_n от 3,39 до 5,35). На уровне сегмента L_V-S_1 стенозирующие процессы выявлены у шести пациентов: у трех больных за счет грыжевых выпячиваний межпозвонковых дисков ($Z_n = 1,09$ - фораминальная грыжа, латеральный

стеноз, $Z_n = 3,03$ и $Z_n = 6,24$). У одного пациента выявлен врожденный стеноз позвоночного канала ($Z_n = 4,15$). У двоих больных выявлены спондило- листезы ($Z_n = 1,09$ и $5,86$).

В четвертую возрастную группу вошли пациенты 56 лет и старше: из группы 13 человек (4 женщины и 9 мужчин), у двух больных на уровне $L_{III-L_{IV}}$ диагностирован спондилолистез при ($Z_n = 2,66$ и $6,73$). У одного пациента была выявлена грыжа межпозвонкового диска при ($Z_n = 6,73$). У восьми пациентов стенозирующий процесс позвоночного канала на уровне $L_{IV-L_{V}}$, из них у одного пациента стенозирующий процесс обусловлен гипертрофией задней продольной связки (при $Z_n = 3,57$). Грыжи межпозвонковых дисков выявлены у 5 человек ($Z_n =$ от $3,39$ до $4,56$); протрузия диска ($Z_n = 1,98$) отмечена у одного пациента. В одном случае выявлен рубцово-спаечный эпидурит (при $Z_n = 4,01$). Врожденный костный стеноз (при $Z_n = 3,15$) определялся у одного пациента. На уровне L_{V-S_1} стенозирующие процессы позвоночного канала диагностированы у шести больных, из них: обусловленные грыжами межпозвонкового диска у четырех больных: у одного ($Z_n = 1,52$) визуализировалась фораминальная грыжа, у двоих ($Z_n = 3,02$ и $3,22$) выявлен стенозирующий процесс без неврологических проявлений и у одного (при $Z_n = 5,54$) - декомпенсированный стенозирующий процесс. У одного пациента определялась гипертрофия задней продольной связки ($Z_n = 3,76$), он вошел в группу стенозирующего процесса с выраженными неврологическими проявлениями, и у одного больного - врожденный стеноз позвоночного канала при ($Z_n = 5,84$), он вошел в группу декомпенсированного стенозирующего процесса.

Так, при величине коэффициента стенозирующего процесса Z_n от 0 до 3,0 диагностируется отсутствие стенозирующего процесса; при Z_n от 3,0 до 3,44 - начальный стенозирующий процесс без неврологических проявлений; при Z_n от 3,44 до 4,0 - стенозирующий процесс с умеренными неврологическими проявлениями; при Z_n от 4,0 до 5,0 - стенозирующий процесс с выраженными неврологическими проявлениями; при Z_n от 5,0 и более - декомпенсированный стенозирующий процесс в позвоночном канале позвоночно-двигательного сегмента на поясничном уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами была усовершенствована и дополнена морфометрическая методика измерений целого ряда параметров, на базе которых разработана математическая модель и произведены математические расчеты по определению коэффициента стенозирующего процесса позвоночного канала на поясничном уровне (Z_n).

Диагностика стеноза ПК на основе разработанных и предложенных нами клинико-лучевых критериев с использованием математического моделирования может способствовать более совершенной диагностике и оценке степени стенозирующего процесса позвоночного канала на поясничном уровне и позволяет выбрать адекватную тактику профилактики и лечения данной патологии.

Рассчитанный коэффициент стенозирующего процесса (Z_n) и его значения позволяют клиницистам своевременно правильно выбрать тактику консервативного или хирургического лечения больных, а также выбрать способ профилактики осложнений стенозирующего процесса позвоночного канала.

References:

1. Абрамов М.Л. Громова И.П., Зарецков А.В. Некоторые особенности консервативного лечения остеохондроза позвоночника различной локализации // Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника. - Л., 1984. - С. 71-75.
2. Алтунбаев А. Варианты вертебральных и пояснично-крестцовых радикулярных поражений (клинико-визуализационное обоснование): автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Казань, 2002. - 33 с.
3. Алтунбаев Р.А. Клинико-компьютерная томографическая оценка закономерностей формирования вертеброгенных пояснично-крестцовых синдромов: автореф. дис. . канд. мед. наук. - Казань, 1995. - 25 .
4. Антипко Л.Э. Стеноз позвоночного канала. - Воронеж: ИПФ «Воронеж», 2001. - 272 с.
5. Антонов И.П. Патогенез и диагностика остеохондроза позвоночника и его клинических проявлений: состояние проблемы и перспективы изучения // Журнал невропатологии и психиатрии. - 1986. - Т. 86, № 4. - С. 481-487.
6. Антонов И.П., Недзведь Г.К., Ивашена Е.Н. Клиника, лечение и профилактика заболеваний нервной системы // К патогенезу неврологических проявлений поясничного остеохондроза. - Казань, 1988. - С. 65-70.
7. Васильев А.Ю., Витько Н.К. Компьютерная томография в диагностике дегенеративных изменений позвоночника. - М.: Видар-М, 2000. - 120 с.
8. Васильев А.Ю., Казначеев В.М. Пункционная лазерная вапоризация дегенеративных межпозвонковых дисков. - М., 2005. - 128 с.
9. Жаденов И.И., Лухминская В.Г., Гейтенбаум М.З. Социальная характеристика инвалидности при заболеваниях костно-суставной системы // Ортопедия травматология и протезирование. - 1982. - № 5. - С. 9-11.
10. Зорин Н.А. Вертеброгенные миелопатии и радикулопатии. - М.: Медицина, 1993. - 132 с.
11. Кадырова Л.А., Харон Н.С., Речицкий И.З. К вопросу о клинкорентгенометрической диагностике стеноза позвоночного канала у больных с поясничным остеохондрозом // Вертеброневрология. - 1993. - Т. 1. - С. 27-31.
12. Кишковский А.Н., Кузнецов С.В., Бажанов Е.А. Рентгеносемиотика остеохондроза: новые признаки и сравнительный анализ информативности традиционных методик и компьютерной томографии // Вестник рентгенологии и радиологии. - 1998. - № 6. - С. 48-53.
13. Клинико-рентгенологические особенности и диагностика артроза дугоотростчатых суставов при поясничном остеохондрозе / А.И. Продан [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1991. - № 2. - С. 10-14.
14. Магнитно-резонансная томография в диагностике вертеброневрологической патологии / Т.А. Ахадов [и др.] // Вестник рентгенологии. - 1994. - № 1. - С. 22-25.
15. Маратканова Т.В. Методические особенности контрастной миелографии при дискогенных поражениях поясничного отдела позвоночника // Вестник рентгенологии и радиологии. - 1996. - № 4. - С. 130.

16. Маратканова Т.В., Морозова Т.Д. Контрастная миелография в диагностике задних грыж поясничных межпозвонковых дисков // Вестник рентгенологии и радиологии. - 1997. - № 1. - С. 30-34.
17. Морфометрические особенности позвоночного канала у больных сколиотической деформацией 2-3 степени / В.Э. Потапов [и др.] // Материалы науч. конф. с межд. участием «Хирургия позвоночника - полный спектр», посв. 40-летию отделения патологии позвоночника ЦИТО. - М., 2007. - С. 232234.
18. Поздеева Н.А., Сороковиков В.А. Рентгенологическая диагностика нестабильности ПДС у больного остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника, антеспондилолистезом LIV I-II степени // Вестник АХИО. - Иркутск, 2007. - С. 124.
19. Поздеева Н.А., Сороковиков В.А. Способ диагностики нестабильности ПДС при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника // Вестник АХИО. - Иркутск, 2007. - С. 125.
20. Поясничный стеноз / Д.Р. Штульман [и др.]; под ред. Н.Н. Яхно и др. // Болезни нервной системы. - М., 1995. - Т. 1. - С. 518-520.
21. Прокопенко О.Б. Значение рентгенологического симптома вакуум феномена в диагностике остеохондроза позвоночника // Вестник рентгенологии. - 1990. - № 5-6. - С. 140.